

Gradient środowiskowy, a cechy ważek kluczowe w doborze naturalnym i płciowym

Environmental gradient and key traits in dragonflies' natural and sexual selection

MARIA J. GOŁĄB¹, SZYMON ŚNIEGULA²

Instytut Ochrony Przyrody PAN, al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków

¹ marysiagolab@gmail.com, ORCID: 0000-0001-8796-7473

² szymon.sniegula@gmail.com, ORCID: 0000-0003-1459-3751

ABSTRACT: Dragonflies (Odonata), due to their wide geographic range and a variety of easily measurable traits, are excellent model organisms for ecological and evolutionary studies. It is possible to design experiments on dragonflies, both in laboratory and field settings, that take into account environmental gradients affecting natural and sexual selection in insects, which allows for the study of mechanisms associated with ongoing climate change. Studies on common beautiful demoiselle *Calopteryx splendens* examined whether its behaviours varied across geographically distant populations. The work showed that male activity increased with geographic latitude. Individuals from the northern species edge were the most bold, while males from the centre showed the greatest investment in courtship. The results suggest, among other things, that northern populations may actively colonize new areas. Other experiments conducted across the range gradient of the common spreading *Lestes sponsa* aimed to examine how latitude might influence sexual selection in this species. The results revealed that females from the centre of the species' range were the most selective, and males from the north had the highest mating efficiency, which could affect the quality of offspring at the range margin. Laboratory experiments on the *L. sponsa*, inspired by earlier measurements of damselfly body traits in the field, aimed to check whether the evolutionary potential would differ along a latitudinal gradient (temperatures) among populations from distant regions. The results showed that damselflies from the north, experiencing the shortest season (time stress) and suboptimal temperature, exhibited the lowest additive genetic variation in the timing of egg hatching and the rate of larval growth, and the studied traits were strongly genetically linked. This means that populations at the range edge have the least ability to undergo evolutionary changes, and thus may have difficulties adapting

to climate change. Including environmental gradients in ecological and evolutionary studies on insects appears to be crucial for obtaining results that bring us closer to understanding processes occurring in nature.

KEY WORDS: behaviour, *Calopteryx splendens*, gradient, *Lestes sponsa*, live history traits, quantitative genetics.

Wstęp

Ważki (*Odonata*) uważane są za organizmy modelowe dla badań ekologicznych i ewolucyjnych (CÓRDOBA-AGUILAR i in. 2023), ze względu na: szeroki zasięg występowania, obejmujący niemal wszystkie strefy geograficzne, stosunkowo dużą wykrywalność w terenie, możliwość hodowania zarówno stadiów młodocianych (jajo, larwa) jak i *imagines* oraz szereg, łatwych do mierzenia, cech behawioralnych, fizjologicznych, morfologicznych, historii życiowych.

W dobie zmian środowiskowych i klimatycznych zwierzęta bezkręgowce stają przed szeregiem wyzwań, wynikających z często nietypowych fluktuacji pogodowych, a co za tym idzie zmian fenologicznych, problemów z dostępnością pożywienia, siedlisk lub innych niezbędnych zasobów, zanieczyszczeniami antropogenicznymi itp. Dzięki badaniom eksperymentalnym, które uwzględniają m.in. związek biotycznych i abiotycznych gradientów środowiskowych, mogących wpływać na cechy ważne w doborze naturalnym i płciowym owadów, można wnioskować o przyczynach aktualnie obserwowanych zmian w dynamice populacji owadów oraz próbować prognozować ich skutki, w miarę pogłębiania się kryzysu klimatyczno-ekologicznego.

Zmiany ważnych cech owadów w gradiencie środowiskowym mogą mieć charakter liniowy, albo progowy. Przykładowo prace nad rzecznoimi bezkręgowcami wykazały, że postępująca susza wywoływała stopniową reakcję behawioralną, natomiast cechy fizjologiczne, czy morfologiczne reagowały dopiero po całkowitym wyschnięciu cieku wodnego (ASPIN i in. 2019).

Odwaga i aktywność to cechy zachowania odgrywające istotną rolę w przesunięciach zasięgów występowania gatunków. Na przykład wykazano, że założycielki gniazd inwazyjnych os *Vespa velutina* LEPELETIER, 1836 były śmielsze i bardziej aktywne w porównaniu z królowymi z rodzimych obszarów (MONCEAU i in. 2015). Cechy zachowań często są ze sobą skorelowane, tworząc tzw. syndromy behawioralne, czyli korelacje dwóch lub więcej cech, które synchronicznie odpowiadają na różnorodne konteksty środowiskowe. Jednakże możliwe też jest rozdzielanie syndromów behawioralnych przez przeciwstawne działanie doboru

naturalnego i płciowego. Cechy podlegające doborowi płciowemu mogą również być wrażliwe na warunki środowiskowe. Na przykład, samce traszek *Mesoriton alpestris* (LAURENTI, 1768) wykorzystują sygnały dotykowe i chemiczne do przyciągania samic, gdy warunki świetlne są słabe. Jednak w lepiej oświetlonym środowisku, wizualna prezentacja samca zwiększa jego sukces rozrodczy. Zatem ważne jest ustalenie, w jakim kierunku działają dobór naturalny i płciowy na tę samą cechę, aby móc przewidzieć skutki zmian środowiskowych dla kształtowania profilu cech zwierzęcia (FLEISHER 2006).

Zdolność do zachodzenia zmian ewolucyjnych organizmów wyraża się zmiennością genetyczną. Brak zmienności genetycznej może stanowić ograniczenie dla ewolucyjnej odpowiedzi na czynniki środowiskowe. Odpowiedź na szybkie zmiany środowiskowe zależy więc od siły tych zmian jak i charakteru badanych cech. Przykładowo u szarańczy pustynnej *Schistocerca gregaria* FORSSKÅL, 1775, notowano odmienne zmienności genetyczne różnych cech, w tym morfologicznych i historii życiowych poprzez odpowiedź na wzrost temperatury środowiska życia (CHAPUIS i in. 2021). W centrum zasięgu gatunku zmienność addytywna powinna być wysoka ze względu na duże liczebności populacji i duży przepływ genów (ECKERT i in. 2008). Natomiast na skraju zasięgu, gdzie warunki środowiskowe stają się suboptymalne – wariacja genetyczna powinna maleć (HOFFMANN, PARSONS 1997; DMITRIEW 2011). Jednakże sporo wcześniejszych eksperymentów hodowlanych nie wykazało zmniejszenia wariacji addytywnej na skutek ograniczeń środowiskowych, czego przyczyną mogą być uproszczone (uśrednione) warunki hodowli (SCHLICHTING, PIGLIUCCI 1998; ANGILLETTA 2009).

Celem prezentowanych badań jest zatem zrozumienie wpływu różnorodnych warunków środowiskowych na zmienność behawioru, cech historii życiowych oraz morfologicznych ważek. Badania opierają się na eksperymentach, w których uwzględniana jest zarówno naturalna zmienność środowiska jak i uśrednione warunki eksperymentalne oraz cechy istotne dla przystosowania się do nowych warunków, co ma znaczenie dla zrozumienia odpowiedzi organizmów na zmiany klimatycznie i środowiskowe.

Materiały i metody

Prace dotyczące behawioru, doboru płciowego oraz cech historii życiowych ważek prowadzone były na świteziance błyszczącej *Calopteryx splendens* (HARRIS, 1782) oraz pałątce pospolitej *Lestes sponsa* (HANSEMANN, 1823) (Ryc. 1). Eksperymenty behawioralne wykonywano w terenie, w kilku lokalizacjach w Europie (Ryc. 1B, Tab. I). Badanie osobniki były indywidualnie znakowane i w przypadku

C. splendens wypuszczane do środowiska, a w przypadku *L. sponsa* – do insektariów (Ryc. 1a, c, d). Eksperymenty laboratoryjne na pałętce pospolitej prowadzone były na wszystkich stadiach rozwojowych (jajo, larwa, *imago*) w szafach klimatycznych, umożliwiającą kontrolowanie wilgotności, długości dnia i nocy oraz zmian temperatury.

Ryc. 1. Metody badań behawioralnych oraz badane gatunki; (A) indywidualnie oznakowany samiec świtezianki błyszczącej; (B) lokalizacja badanych w terenie populacji świtezianki błyszczącej – czarne kwadraty; *Lestes sponsa* – szare koła – eksperyment behawioralny w terenie oraz eksperyment laboratoryjny na zmienność genetyczną; szare trójkąty – pomiary imaginek; (C) indywidualnie oznakowany samiec i samica *L. sponsa* w trakcie kopulacji; (D) insektaria terenowe używane do eksperymentów na sukces kojarzeń.

Fig. 1. Methods of behavioural study and studied species; (A) individually marked male of the banded demoiselle; (B) location of the studied populations of the banded demoiselle – black squares; *Lestes sponsa* – grey circles – behavioural field experiment and laboratory experiment on genetic variability; grey triangles – measurements of imagines; (C) individually marked male and female *L. sponsa* during copulation; (D) field insectariums used for experiments on mating success.

Tabela 1. Miejsca badań samców *C. splendens*, w trzech regionach Europy.Table 1. Study sites of *C. splendens* males in three European regions.

Region Region	Populacja Population	Koordynaty Coordinates	Data Date	Liczba Number
Węgry	Ikva	47°35'27.14"N 16°45'5.09"E	27-29.07.	23
	Kard	47°34'24.66"N 17° 0'1.94"E	31.07. – 3.08.	23
Polska	Ruda	50° 4'36.83"N 19°51'16.69"E	21-23.07.	21
	Usze	50° 4'49.81"N 20°37'22.02"E	8-11.07.	19
Szwecja	Arby	59°42'45.99" 16°39'34.39"	29-30.06.	23
	Sorb	59°54'44.32" 16°52'44.46"	26-28.06.	32

Eksperyment 1. – Aktywność, odwaga i zaloty u świtezianki błyszczącej

Hipoteza zakładała, że wraz ze wzrostem szerokości geograficznej, większą wartość będą miały cechy zachowań, odpowiedzialne za przyspieszony rozród, żerowanie, których można spodziewać się na północnym skraju zasięgu gatunku, gdzie sezon wegetacyjny jest najkrótszy a warunki klimatyczne najbardziej surowe.

Badania prowadzono w 2016 roku na małych nizinnych rzekach w trzech regionach: Węgrzech, Polsce i Szwecji (Tab. 1). W każdym regionie badano dwie allopatryczne populacje *C. splendens* (łącznie 6 populacji), na odcinkach rzecznych o długości 50 m, w godzinach 10:00-15:00. Prace rozpoczynano od indywidualnego oznakowania wszystkich ważek odłowionych na wybranym odcinku rzeki. Następnie wytypowano kilka terytorialnych samców do dalszych eksperymentów, które obejmowały trzy pomiary zachowania: aktywność, zaloty oraz odwaga (Tab. 2). Po zakończeniu pomiarów zachowań, samce były łapane, a ich wymiary (szerokość głowy i długość tułowia) mierzono za pomocą suwmiarki.

Dla typu zachowania – odwaga, zastosowano analizę głównych składowych (PCA) aby zredukować liczbę zmiennych, a do dalszych analiz wykorzystano składową PC1. Dla aktywności i rozmiarów ciała, uśredniono wyniki, poprzez kalkulację jednego współczynnika Z dla dwóch zmiennych (Tab. 3). Różnice w trzech typach zachowań oraz rozmiarem ciała między trzema regionami testowano przy użyciu uogólnionych modeli liniowych mieszanych (GLMM) z rozkładami Poissona (zaloty),

Gamma (śmiałość) i normalnym (aktywność). Istnienie syndromów behawioralnych obliczono z użyciem korelacji Spearmana między wartością *PC1* dla śmiałości a uśrednionymi wynikami *Z* dla aktywności i zalotów. Populacja w regionie była traktowana jako efekt losowy. Następnie podsumowano wyniki za pomocą porównań kontrastowych (*pairwise comparisons*). We wszystkich modelach uwzględniono rozmiar ciała jako kowariatę. Istotność statystyczną ustalono na poziomie $p < 0,05$.

Tabela 2. Opis cech mierzonych w trzech typach zachowań ważki *C. splendens* z trzech regionów Europy.

Table 2. Description of the traits measured in three types of behaviour of the damselfly *C. splendens* from three regions of Europe.

Typ zachowania Behaviour type	Cecha Feature	Opis Description
Aktywność	Loty patrolowe	Liczba lotów patrolowych wykonanych podczas 20 min obserwacji
	Przegania- nie intruza	Liczba pościgów za samcami intruzami zbliżającymi się lub przechodzącymi przez terytorium broniącego samca terytorialnego
Zaloty	Zaloty	Liczba lotów samca zalecającego się, wykonana w ciągu 20-min obserwacji
Odwaga	Bezruch	Czas [s], w którym samiec terytorialny pozostawał nieruchomy po symulowanym ataku drapieżnika
	Pierwszy ruch	Czas [s] jaki upłynął, zanim samiec poruszył się po znie-ruchomieniu, w wyniku ataku drapieżnika
	Czas do powrotu	Czas [s], który upłynął, zanim samiec terytorialny wrócił na swoje terytorium po ataku drapieżnika. Maksymalny czas, jaki obserwator czekał na powrót samca, wynosił 180 s

Tabela 3. Porównanie post-hoc (*pairwise comparisons*) zachowań samców *C. splendens* oraz rozmiarów ciała między trzema regionami: Węgrami (S), Polską (C) i Szwecją (N).

Table 3. Post-hoc comparison (*pairwise comparisons*) of male *C. splendens* behaviours and body sizes between the three regions: Hungary (S), Poland (C), and Sweden (N).

Typ zachowania Behaviour type	<i>Pairwise contrast</i>	Estymata	t	df	P
Aktywność	S – C	-0,18	-3,59	131	<0,001
	S – N	-0,34	-7,07	131	<0,001
	C – N	-0,16	-3,19	131	0,002

Typ zachowania Behaviour type	Pairwise contrast	Estymata	t	df	P
Zaloty	S – C	-0,96	-0,89	131	0,372
	S – N	1,69	2,74	131	0,007
	C – N	0,96	2,98	131	0,003
Odwaga	S – C	0,05	0,22	121	0,823
	S – N	0,57	2,81	121	0,006
	C – N	0,52	2,49	121	0,014
Rozmiar ciała	S – C	-0,54	-2,12	120	0,031
	S – N	-1,07	-4,43	120	<0,001
	C – N	-0,54	-2,17	120	0,032

Rycina 2. Różnice w aktywności, zalotach, odwadze oraz rozmiarach ciała samców *Calopteryx splendens* między trzema regionami: Węgry (populacje 1-2), Polska (populacje 3-4) i Szwecja (populacje 5-6). Na wykresach pokazane oszacowania średnich współczynników Z (aktywność, wielkość ciała), PC1 (odwaga) oraz surowe wartości dla zalotów, wraz z 95 % przedziałem ufności.

Fig. 2. Differences in activity, courtship, boldness, and body size of male *Calopteryx splendens* between three regions: Hungary (populations 1-2), Poland (populations 3-4), and Sweden (populations 5-6). The charts show the estimated mean Z-scores (activity, body size), PC1 (boldness), and raw values for courtship, along with 95% confidence intervals.

Badania pokazały m.in., że tylko aktywność oraz rozmiary ciała świtezianek rosty wraz z szerokością geograficzną (Ryc. 2). W przypadku zalotów – prawdopodobnie czynniki biotyczne, np. interakcje społeczne, wpływały na wysokie wartości tej cechy w centrum zasięgu. Natomiast na północy – miały najmniejszą wartość, co może wynikać z faktu, że samice są najmniej wybiórcze, bądź wybierają partnerów na podstawie innych cech, takich jak być może odwaga, która okazała się najwyższa w populacjach północnych (Ryc. 2, Tab. 3). Więcej wyników przedstawiono w pracy GOLAB i in. (2022).

Eksperyment 2. – efektywność zachowań godowych u pałątki pospolitej

Postawiono hipotezę, że wraz ze wzrostem szerokości geograficznej, większa będzie efektywność kojarzeń pałątki pospolitej, ze względu na ograniczenia czasowe na północy zasięgu gatunku, które mogą wymusić na owadzie z jednorocznym woltylizmem skrócenie okresu godowego.

Badania prowadzone były na dojrzałych samcach i samicach pałątki pospolitej z trzech regionów (Tab. 4). Sprawdzano, czy efektywność kojarzeń będzie wzrastać z gradientem szerokości geograficznej. Ważki po odłowieniu były indywidualnie znakowane i umieszczane w insektariach po 10 osobników z każdej płci. Przez czas 2,5 godziny notowano liczbę kopulacji, samców pasywnych (nie podejmujących próby utworzenia tandemu) oraz samców bez sukcesu (próbujących połączyć się w tandem, ale odrzucanych przez samice).

Tabela 4. Miejsca badań dojrzałych samców i samic *L. sponsa* oraz kolekcji jaj do eksperymentów hodowlanych, z trzech regionów Europy.

Table 4. Study sites for mature males and females of *L. sponsa* and egg collection for breeding experiments from three regions of Europe.

Region Region	Populacja Population	Koordynaty Coordinates	Data Date	Szacowana liczebność populacji Estimated population size
Francja	1	43°28'44"N 4°50'18"E	2013: 22-28 czerwca	800 osobników
	2	43°31'52"N 4°46'36"E	2015: 10-17 czerwca	1000 osobników
	3	43°30'11"N 4°48'27"E		1000 osobników

Region Region	Populacja Population	Koordynaty Coordinates	Data Date	Szacowana liczebność populacji Estimated population size
Polska	1	53°39'27"N 16°16'26"E	2013: 23-28 lipca	800 osobników
	2	53°38'18"N 16°22'27"E	2016: 9-15 sierpnia	1000 osobników
	3	53°29'37"N 16°30'51"E		1500 osobników
Szwecja	1	65°36'19"N 22° 7'45"E	2013: 7-10 sierpnia	1000 osobników
	2	65°51'5"N 21°27'48"E	2015: 9-15 sierpnia	400 osobników

Wyniki pokazały, że najwięcej kopulacji obserwowano na północy (Szwecja), kolejno na południu (Francja) i najmniej w centrum (Polska). W centrum zasięgu było natomiast najwięcej samców biernych, nie podejmujących próby utworzenia tandemu. Proporcja samców bez sukcesu, czyli osobników podejmujących próbę utworzenia tandemu, jednak odrzucanych przez partnerkę, była podobna we wszystkich badanych regionach (Ryc. 2).

Wyniki te sugerują, że samice ze skraju zasięgu są mniej wybiórcze. Najprawdopodobniej stres czasowy, jakiego doświadczają ważki w populacjach ze skraju zasięgu, skutkowało potrzebą przyspieszenia zachowań rozrodczych. Natomiast wysokie temperatury w regionach południowych powodowały duży spadek aktywności *imagines* w drugiej połowie dnia. Aktywność rozrodcza bardzo szybko spadała już po godzinie 12:00, a ważki chowały się wśród zakrzewień, prawdopodobnie poszukując cienia, ponieważ powyżej 31 °C owady mogą się przegrzewać i ograniczać aktywność (WILLMER 1991). Czas na składanie jaj był więc skracany dwukrotnie każdego dnia, przez niekorzystne warunki termiczne. Więcej szczegółów, dotyczących tego badania, zamieszczono w pracy GOLAB i in. (2019).

Podsumowując wyniki prac behawioralnych można wnioskować, że w przypadku świtezianki błyszczącej dalsze poszerzanie zasięgu gatunku na północ jest możliwe dzięki wysokim wartościom zachowań koniecznych do kolonizacji nowych terenów (np. wysoka odwaga), co zostało już zaobserwowane np. w populacjach z Wysp Brytyjskich (WARD, MILL 2007). W przypadku gatunku *L. sponsa* na uwagę zasługuje obserwacja spadku aktywności rozrodczej przy wysokich temperaturach powietrza. W związku z obserwowanym ocieplaniem klimatu

oraz występowaniem fal upałów (IPCC 2023), można przypuszczać, że gatunki ważek przystosowane do klimatu umiarkowanego, będą miały okresowo problemy z podejmowaniem zachowań rozrodczych, co może wpłynąć negatywnie na dynamikę populacji.

Eksperyment 3. – rozmiary ciała w gradiencie szerokości geograficznej u pałątki pospolitej

Głównym celem tego badania było oszacowanie zmienności genetycznej w cechach historii życiowych wzdłuż gradientu szerokości geograficznej ważki *L. sponsa*, w warunkach naśladujących naturalne środowisko, jak również w stałych warunkach, odwzorowujących średnie temperatury i długość dnia (tzw. fotoperiod) występujące w centrum zasięgu tego gatunku. Postawiono hipotezę zakładającą, że wartości cech historii życiowych zależne są od szerokości geograficznej, która ujemnie koreluje z długością sezonu wegetacyjnego, zatem wartości badanej cechy (w tym przypadku rozmiar ciała) ważek będą maleć wraz ze wzrostem szerokości geograficznej.

Badania nad zmiennością cech historii życiowych w gradiencie geograficznym prowadzono na larwach oraz *imagines* pałątki pospolitej z kilkunastu populacji. Zmierzono szerokość głowy u około 20 samców i 20 samic / populację. Kolejno, pozyskano złoża jaj z trzech regionów: północnego (Szwecja), centralnego (płn. Polska) oraz południowego (płd. Francja) (Ryc. 1B). Dojrzałe samice umieszczano w plastikowych pojemnikach, z wilgotnym papierowym filtrem, do których składały jaja. Złoża następnie były umieszczane w inkubatorach, a po wykluciu larw, hodowano je w uśrednionych warunkach (*common-garden*) aż do wylotu, kiedy zmierzono szerokość głowy, jako cechę informującą o ogólnej wielkości osobnika. Do analiz statystycznych użyto odpowiednich modeli mieszanych.

Wyniki pokazały, że u osobników zmierzonych w terenie rozmiary ciała były negatywnie skorelowane z szerokością geograficzną. Im wyżej na północ, tym mniejsze były ważki, z tym, że samice były zawsze istotnie większe od samców (Ryc. 3A). Pałątki pospolite, wyhodowane w laboratorium częściowo potwierdziły zaobserwowany trend w populacjach naturalnych – osobniki z północnej populacji były istotnie mniejsze od tych z centralnej i południowej części kontynentu (Ryc. 3B). Wyniki te wskazują więc na silne podłoże genetyczne wielkości ciała u badanego gatunku, ale również możliwość plastycznych zmian ich wartości w odpowiedzi na zmiany warunków życia (teren vs. *common garden*). Bardziej szczegółowy opis wyników znajduje się w artykule ŚNIEGULA i in. (2016).

Ryc. 3. Zależność między szerokością głowy, a szerokością geograficzną u pałątki pospolitej *L. sponsa*; (A) osobniki *imagines* zebrane w terenie; (B) osobniki larwalne (ostatnie stadium larwy przed wylotem) hodowane w warunkach *common garden*, z podziałem na płeć: koło – samce, trójkąt – samice.

Fig. 3. Relationship between head width and latitude in the emerald damselfly *L. sponsa*; (A) imaginal individuals collected in the field; (B) larval individuals (final larval stage before emergence) reared in common garden conditions, divided by sex: circle – males, triangle – females.

Eksperyment 4. – zmienność genetyczna cech historii życiowych w gradiencie szerokości geograficznej

Weryfikowano hipotezę zakładającą, że wraz ze wzrostem szerokości geograficznej maleje potencjał ewolucyjny cech historii życiowych. Im większa presja środowiskowa na cechy historii życiowych, takie jak długość rozwoju oraz szybkość wzrostu u form młodocianych owadów, tym mniejszy potencjał ewolucyjny wyrażony obniżoną wartością wariancji genetyczną badanych cech.

W terenie w trzech lokalizacjach (płn. Szwecja, płn. Polska i płd. Francja, Ryc. 1B, Tab. 4) odłowiono dojrzałe płciowo samice *L. sponsa* i podobnie jak w eksperymencie 3, pozyskano od nich jaja. Następnie inkubowano jaja, a kolejno hodowano larwy w szafach klimatycznych z zaprogramowanymi rodzimymi dla poszczególnych regionów fotoperiodami oraz temperaturami. Mierzono m.in. długość rozwoju jaj od daty złożenia do momentu klucia oraz tempo wzrostu larw, wyrażone jako dzienny przyrost szerokości głowy. Ekspresja obu cech jest warunkowana wieloma genami (są to tzw. cechy ilościowe). Do analiz statystycznych zastosowano odpowiednich modeli do genetyki ilościowej, m.in. rozkładu wariancji (LYNCH, BRUCE 1998).

Wyniki pokazały, że populacje północne miały proporcjonalnie najniższą (bliską zero) wariancję genetyczną długości rozwoju jaj oraz tempa wzrostu larw, co potwierdziło postawioną hipotezę (Ryc. 4). Najszybszy wzrost larw z północy dowiódł istnienie silnej selekcji na tę cechę w przeszłości i zarazem najbardziej ograniczony potencjał ewolucyjny tej cechy, istotnej dla dostosowania organizmu. Dodatkowo wszystkie badane populacje wykazały silną dodatnią zależność genetyczną terminu klucia i tempa wzrostu larw (współczynniki korelacji genetycznych dla populacji półn., centralnych i poł. wynosiły w kolejności $r_g = 0,94$, $r_g = 0,90$ i $r_g = 0,88$). Można wytłumaczyć to ich ścisłym powiązaniem funkcjonalnym, przykładowo, później klujące się osobniki – przyspieszają wzrost larwalny. Obserwowane wyniki mogą jednocześnie sugerować ograniczoną możliwość niezależnej ewolucji cech w całym zasięgu geograficznym ważki. Szerszy opis wyników można znaleźć w publikacjach (ŚNIEGULA i in. 2016a, 2018).

Ryc. 4. Proporcja wariancji genetycznej do ogólnej wariancji fenotypowej długości rozwoju jaj oraz tempa wzrostu larw pałątki pospolitej *L. sponsa* pochodzącej z płd. Francji (S), półn. Polski (C) oraz półn. Szwecji (N).

Fig. 4. The proportion of genetic variance to total phenotypic variance in egg development duration and larval growth rate of the emerald damselfly *L. sponsa* from southern France (S), northern Poland (C), and northern Sweden (N).

Podsumowując, wyniki tej części badań sugerują, że aktualna możliwość zmian ewolucyjnych w istotnych cechach związanych z dostosowaniem jest uzależniona od gradientu warunków środowiskowych, które z kolei wpływają na różnice w historii ewolucyjnej badanej populacji. Aby przewidywać ewolucyjne

zmiany i ewentualne adaptacje owadów do zmieniającego się klimatu, istotne jest więc uwzględnianie i analizowanie różnorodnych warunków środowiskowych, których organizmy mogą w przyszłości doświadczyć zarówno w centrum, jak i na skrajach zasięgu gatunków.

PIŚMIENNICTWO

- ANGILLETTA M.J. 2009. Thermal Adaptation: A Theoretical and Empirical Synthesis. Oxford University Press, New York. 289 ss.
- ASPIN T.W.H., KHAMIS K., MATTHEWS T.J., MILNER A.M., O'CALLAGHAN M.J., TRIMMER M., WOODWARD G., LEDGER M.E. 2019. Extreme drought pushes stream invertebrate communities over functional thresholds. *Global Change Biology*, **25** (1): 230-244.
- CHAPUIS M.-P., PÉLISSÉ B., PIOUS C., CHARDONNET F., PAGÈS C., FOUCCART A., CHAPUIS E., JOURDAN-PINEAU H. 2021. Additive genetic variance for traits least related to fitness increases with environmental stress in the desert locust, *Schistocerca gregaria*. *Ecology and Evolution*, **11** (20): 13930-13947.
- CÓRDOBA-AGUILAR A., BEATTY C., BRIED J.T. 2023. Dragonflies and Damselflies: Model Organisms for Ecological and Evolutionary Research. Oxford University Press, USA. 459 ss.
- DMITRIEW C.M. 2011. The evolution of growth trajectories: what limits growth rate? *Biological Reviews*, **86** (1): 97-116.
- ECKERT C.G., SAMIS K.E., LOUGHEED S.C. 2008. Genetic variation across species geographical ranges: the central-marginal hypothesis and beyond. *Molecular Ecology*, **17** (5): 1170-1188.
- FLEISHER P. 2006. Evolution. Twenty-First Century Books, Minneapolis. 80 ss.
- GOLAB M.J., JOHANSSON F., SNIĘGULA S. 2019. Let's mate here and now – seasonal constraints increase mating efficiency. *Ecological Entomology* **44** (5): 623-629.
- GOLAB M.J., SNIĘGULA S., BRODIN T. 2022. Cross-Latitude Behavioural Axis in an Adult Damselfly *Calopteryx splendens* (HARRIS, 1780). *Insects*, **13** (4): 342.
- HOFFMANN A., PARSONS P. 1997. Extreme Environmental Change and Evolution, 1e. Cambridge University Press, Cambridge. 259 ss.
- IPCC 2023. Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 35-115.
- LYNCH M., BRUCE W. 1998. Genetics and Analysis of Quantitative Traits. Sinauer Associates Inc., Massachusetts, USA. 980 ss.
- MONCEAU K., MOREAU J., POIDATZ J., BONNARD O., THIÉRY D. 2015. Behavioral syndrome in a native and an invasive hymenoptera species. *Insect Science*, **22** (4): 541-548.
- SCHLICHTING C.D., PIGLIUCCI M. 1998. Phenotypic Evolution: A Reaction Norm Perspective, 1e. Sinauer Associates Inc, Sunderland, Massachusetts. 387 ss.

- SNIEGULA S., GOLAB M.J., DROBNIAK S.M., JOHANSSON F. 2016a. Seasonal time constraints reduce genetic variation in life-history traits along a latitudinal gradient. *Journal of Animal Ecology*, **85** (1): 187-198.
- SNIEGULA S., GOLAB M.J., DROBNIAK S.M., JOHANSSON F. 2018. The genetic variance but not the genetic covariance of life-history traits changes towards the north in a time-constrained insect. *Journal of Evolutionary Biology*, **31** (6): 853-865.
- SNIEGULA S., GOLAB M.J., JOHANSSON F. 2016b. A large-scale latitudinal pattern of life-history traits in a strictly univoltine damselfly. *Ecological Entomology*, **41** (4): 459-472.
- WARD L., MILL P. 2007. Long range movements by individuals as a vehicle for range expansion in *Calopteryx splendens* (Odonata: Zygoptera). *European Journal of Entomology*, **104** (2): 195-198.
- WILLMER P. 1991. Thermal biology and mate acquisition in ectotherms. *Trends in Ecology and Evolution*, **6** (12): 396-399.